

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Авулкасимова Феруза Абдупаттоховна

учитель русского языка и литературы

14-й ИДУМ Зангиатинского района Ташкентской области.

Аннотация: Статья посвящена методическим приёмам преподавания русского языка.

Ключевые слова: мотивация, язык, грамматика, игра.

Учебные комплексы, по которым работают преподаватели русского языка, содержат разнообразные упражнения, направленные на формирование и закрепление основных навыков говорения, чтения, письма и слушания. Причем отметим, что данные учебники подходят и для самостоятельного обучения, так как грамматика русского языка объясняется вполне доступно. Хотя, на наш взгляд, урок не должен быть построен только на работе с учебником. Основой мотивации к изучению неродного языка должны быть интерес и любовь к другой культуре, которые могут быть сформированы игровыми, сюжетно-ролевыми упражнениями и индивидуальными заданиями. Поэтому преподаватель в рамках урока может работать не только по книге, но и предлагать ученикам дополнительные учебные материалы. В данной публикации хотелось бы представить некоторые упражнения, разработанные и успешно апробированные на практике.

Упражнение «Четвертый-лишний». Перед учениками стоит задача выявить слово в ряду, не подходящее по смыслу или грамматической категории или логике. Как правило, ученики не знают значения всех слов и потому в ходе упражнения обращаются к словарям, тем самым расширяя лексический запас.

Упражнение способствует развитию умения определять родо-видовые отношения.

Доска, мел, бутерброд, парта;
сок, вино, компот, пельмени;
ночь, горизонт, вечер, утро;
розовый, голубой, алый, красный.
Улыбаясь, рисуя, лёжа, надев;
юбка, туфли, тапки, кроссовки.

Упражнение *«Порядок слов»*. Задача учеников - составить предложение из «заблудившихся», написанных не по порядку слов. Данный тренинг позволяет проверить знание законов русского синтаксиса, умение устанавливать логические связи.

Например, «Ты на китаец не если стене не китайской ты Великой настоящий побывал».

Мао Дзе Дун: «Если ты не побывал на Великой китайской стене, ты не настоящий китаец».

Упражнение *«Найди синонимы»*. Перед учениками стоит задача установить синонимические отношения между словами, которые предлагает учитель. Но сложность состоит в том, что одно слово в паре намеренно подбирается незнакомое студенту. Упражнение позволяет расширить словарный запас, закрепляет навык определения синонимических отношений.

розовый шумный

горячий синий

решительный красный

звонкий жаркий

умный смелый

голубой начитанный

Упражнение *«Спонтанный рассказ»*. Задача студентов - составить за минимальное время небольшой рассказ/предложение из слов, записанных на доске, например: «Ночь. Фонарь. Человек. Одиноко. Собака. Друг». Вот что может получиться:

«Это была самая обыкновенная ночь. Улицу тускло освещал фонарь. Не видя дороги перед собой, шел человек. Ему было очень одиноко. Навстречу ему брела собака, такая же одинокая, как и он. «А ведь она может стать мне другом, и нам двоим уже больше никогда не будет одиноко», – подумал человек и позвал к себе пса». Упражнение закрепляет навык монологической речи, проверяет умение строить предложение.

Упражнение *«Казнить нельзя помиловать»*. Преподаватель рассказывает ученикам о феномене фразы «Казнить нельзя помиловать», смысл которой зависит от

постановки запятой: «Казнить, нельзя помиловать» или «Казнить нельзя, помиловать». И предлагает ученикам самостоятельно придумать аналогичные фразы, состоящие из инфинитивов-антонимов. Например, «Худеть нельзя полнеть», «Любить нельзя ненавидеть». Упражнение напоминает о явлении антонимии, демонстрирует тот факт, что в русском языке от знака препинания меняется смысл фразы, формирует любовь к языку, знакомит с понятием языковой игры.

Упражнение «Съедобное-несъедобное». Эта знакомая каждому русскому ребенку игра нравится ученикам. Ее суть заключается в следующем. Преподаватель бросает маленький (желательно тряпичный) мячик кому-либо из учеников и называет любое слово, например, «желе», ученик, бросая мяч преподавателю обратно, говорит «съедобное» это слово или «несъедобное». Желательно называть не только знакомые, но и новые слова, чтобы ученики обращались к словарю. Упражнение проверяет и расширяет словарный запас.

Литература:

1. Якобсон П.М. Общение как социально - психологическая проблема. – М.:2018 с.184.
2. Современные технологии в учебно - воспитательном процессе. – Т.: Фан.2019 ,с 280.